

ПОЛУЧЕНИЕ ДЕПРЕССАНТОВЫХ КОМПОЗИЦИЙ С СИНЕРГИЧЕСКИМ ЭФФЕКТОМ И МЕХАНИЗМ ИХ ДЕЙСТВИЯ

Обиджона Хаитбоева

Каракалпакский государственный университет имени Бердаха

Аннотация: В статье рассмотрен синтез гетеросополимеров на основе алкилметакрилатов и стеринов и влияние на них внешней среды. Также изучена кинетика сополимеров и их влияние на депрессорную, т.е. седиментационную устойчивость бензинов и дизельных топлив. Проведен структурный анализ сополимеров, синтезированных на основе полученных алкилметакрилатов, современными физико-химическими методами. Проанализированы механизмы депрессорного и диспергирующего действия сополимеров и сделаны выводы.

Ключевые слова : зимнее дизельное топливо, смазочные материалы, гидроочищенное дизельное топливо, предельная температура фильтрации, депрессорная присадка, додецилметакрилат, высшие жирные спирты, стирол, спектроскопия.

Введение: Рациональное использование горюче-смазочных материалов, повышение их качества и расширение ресурсов являются основными задачами современной нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности синтеза. В настоящее время важным решением этой проблемы является ужесточение требований к качественным показателям товарных нефтепродуктов. В современной экономике одной из актуальных задач является постоянное повышение эффективности производства наряду с повышением качества продукции и экологической безопасности [1]. Также для улучшения физико-химических и седиментационных свойств топлива и дизельного топлива актуальным является синтез полимеров и сополимеров и получение композиций на их основе с использованием доступного в нашей республике сырья [2].

Материалы и методы

Реакцию проводили в трехгорлой колбе, снабженной мешалкой и термометром. В колбу добавляли 14,4 г метакрилатной кислоты и 27,4 г синтетического жирного спирта $C_8 - C_{10}$ в соотношении 1 :1. К смеси по каплям добавляли 2,5 мл 80 % серной кислоты при медленном нагревании. Реакционную смесь в колбе нагревали и перемешивали при $80^\circ C$ в течение 3 ч при атмосферном давлении. Затем реакционную смесь охлаждали до $20-25^\circ C$ при комнатной температуре. После завершения реакции для нейтрализации непрореагировавшей акриловой кислоты использовали концентрированный

раствор карбоната натрия. В процессе нейтрализации к эфирной части смеси добавляли концентрированный раствор углекислого натрия, медленно перемешивая жидкость стеклянной палочкой до тех пор, пока синяя лакмусовая бумажка, смоченная в эфире, не стала красной. В результате выделения углекислого газа в смеси образовалась пена. Полученный комплексный эфир отделяли от нижнего водного слоя с помощью воронки Бюхнера и фильтровали через пористую фильтровальную бумагу. После фильтрования образовался сложный эфир акриловой кислоты, содержащий 37,202 г, рассчитан выход реакции. Молярное соотношение мономеров к выходу сополимеризации, молекулярной массе и температуре было изучено и представлено на рисунках

Рисунок 1. Реакция образования сополимера

Влияние количества стирола и инициатора на кинетику сополимера изучали при соотношении мономеров додецилметакрилата и стирола 9:1 при температуре 60-85° C.

Таблица 1

Описание сополимеризации в растворе с додецилметакрилатом и стиролом (растворитель п-ксилол, инициатор АИНБ =5,10-3 моль/л, T=80 0C, продолжительность реакции 120 минут).

Состав исходной смеси, % мол.		Количество эфирной группы, 10 ² %	Содержание сополимера, %		По молекулярной массе, M _n эфирное число
M ₁	M ₂		M ₁	M ₂	
10	90	0,6688	5,00	95,00	838,82

20	80	0,6469	11,00	89,00	867,21
30	70	0,6155	19,00	81,00	911,45
40	60	0,5673	30,00	70,00	988,89
50	50	0,5331	37,00	63,00	1052,33
60	40	0,4787	47,00	53,00	1171,92
70	30	0,4097	58,00	42,00	1369,29
80	20	0,3287	69,00	31,00	1706,72
90	10	0,2027	83,00	7,00	2767,63

Таблица 2

Зависимость состава исходной смеси додецилметакрилата и стирола от состава сополимера (растворитель н-ксилол, инициатор АИНБ 5,10-3 моль/л, T=80 оС, продолжительность реакции 180 минут)

Состав исходной смеси, % мол.		Количество эфирной группы, 10 ² %	Содержание сополимера, %		По молекулярной массе, M _n эфирное число
M ₁	M ₂		M ₁	M ₂	
10	90	0,6250	3,00	97,00	897,60
20	80	0,5987	7,00	93,00	937,03
30	70	0,5748	13,00	87,00	975,99
40	60	0,5410	21,00	79,00	1036,95
50	50	0,5000	30,00	70,00	1108,69
60	40	0,4500	40,00	56,00	1246,66
70	30	0,3888	51,00	49,00	1442,90
80	20	0,3202	62,00	38,00	1752,03
90	10	0,2195	76,00	24,00	2555,81

При этом обе константы сополимеризации равны $r_1 < 1$, $r_2 > 1$, при этом скорость реакции увеличивается с увеличением концентрации метилакрилата, макрорадикал заканчивается метилакрилатным звеном, выход сополимеров осуществляется до В ходе исследований обнаружено увеличение температуры с исходных 51,8 до 78,4% к 180 минуте и повышение температуры с 54,3 до 86,3% с увеличением количества инициатора.

Таблица 3

Влияние температуры и инициатора на реакцию сополимеризации ДДМА и СТ (продолжительность реакции 120-180 минут)

Условия сополимеризации			Классификация сополимеров		
Температура	Сумма	(АИНБ)	Выход	Выход	Выход

$^{\circ}\text{C}$	СТ %	количество инициатора %	сополимера % (60 мин)	сополимера % (120 мин)	сополимера % (180 мин)
60	50	0,3	51,8	65,2	78,4
65		0,4	52,4	68,1	79,8
70		0,5	53,7	70,4	81,2
75		0,6	56,1	73,8	83,7
80		0,7	54,3	74,5	86,3

Влияние температуры и инициатора на выход и молекулярную массу сополимера показывает, что изменение времени реакции с 75°C до 80°C за 60 минут приводило к уменьшению молярной массы сополимера.

Рисунок 2. Влияние изменения температуры и расхода инициатора на реакцию сополимеризации ДД и СТ (СТ 50%, продолжительность реакции 180 минут)

Выяснилось, что ДДМА более активен, чем макрорадикал. Радиальная привитая сополимеризация СТ с ДДМА в соотношении 9:1, 1:1 при температуре 333-353 К, инициатор - динитрил диазоизомоевой кислоты (ДАК) (0,3-0,7%), количество Содержание полипропилена в сополимере составляет 50%, а растворитель п-ксилол. Влияние на выход сополимера в среде изучали в единицу времени и полученные результаты через 120-180 минут представлены в следующих таблицах.

В ходе наших исследований выявлен эффект увеличения количества полипропилена в исходной смеси мономеров в сополимере до 80%, температура $60-80^{\circ}\text{C}$, количество инициатора в пределах 0,3-0,7 %, и изучали влияние на выход и молекулярную массу сополимера.

Рисунок 3. Влияние температуры и инициатора на выход и молекулярную массу сополимера (ДДМА 80%, продолжительность реакции 120 – 180 минут)

Видно, что молекулярная масса сополимера увеличивается с 4827,12 до 6404,29 г/ моль при проведении реакции сополимеризации от 60 минут до 180 минут при соотношении полипропилена и метилакрилата 4:1 в исходном состоянии. смесь мономеров в сополимере. Влияние температуры и инициатора на выход сополимера и молекулярную массу показало, что (продолжительность реакции 60-180 минут) изменение температуры от 60 °C до 80 °C увеличивало выход сополимера, в то же время температура от 70 °C и инициатор 0,5 Увеличение % привело к значительному уменьшению результатов молекулярной массы. В этом случае существует возможность образования комплекса между растворителями типа оснований Lsuís при сополимеризации с ДДМА и СТ. При проведении процесса в присутствии инициатора (ДАК) изменяются константы взаимной сополимеризации ДДМА и СТ, а также значения r_1 и r_2 при сополимеризации полипропилена с метакрилатом, что объясняется увеличением р-кислоты бензольного углеводородного ряда.

Полученные результаты

Синтезированные сополимеры анализировали с помощью инфракрасного спектрофотометра с преобразованием Фурье IRAffinity-1S (SHIMADZU) и методов ЯМР-спектроскопии, и результаты представлены на следующих рисунках.

Рисунок 4. ИК-спектр сополимера ДДМА и СТ (9:1).

Рис. 5. ИК-спектр сополимера ДДМА и СТ (1:1).

Пики поглощения сополимеров на основе алкилметакрилата и стирола с соотношением мономеров 9:1 и 1:1 можно увидеть на следующих спектрах. В спектрах область поглощения $698,23-765,74 \text{ см}^{-1}$ обусловлена колебаниями sp^3 -гибридизированной алкильной группы CH_2 , 877 , $91-1022,27 \text{ см}^{-1}$ бензольного кольца, 1242 , 26 см^{-1} — частота валентных колебаний сложной эфирной группы, имеющая очень сильную интенсивность. К валентным колебаниям относятся $1739,79 \text{ см}^{-1}$ карбонильной группы и $3000,00 \text{ см}^{-1}$ sp^3 -гибридизованного CH_3 -с. [3].

Основные свойства спектров ЯМР: химический сдвиг, спин-спиновая константа, взаимодействия, интеграл, интенсивность сигнала. Ниже исследованы и представлены спектры ЯМР сополимеров метакрилата и метакриловой кислоты с полипропиленом.

Как видно из спектра, в обоих спектрах присутствует триплетный сигнал атома протона в области $-\text{CH}_3$ 0,91 м.д. основной цепи полипропилена в сополимере, а также дублет-дублетный сигнал атома протона в $-\text{CH}_2$ - площадь 1,31 м.д., $(-\text{CH}_2-)\times$ 0,92 м.д., CH 1,60 м.д. синглетного сигнала протонного атома, $-\text{CH}_3$ 3,03 м.д., присоединенного к метакрилатной группе, присоединенной к азопепти полипропилена - CH_3 3,03 м.д., $-\text{CH}_2$, присоединенный к группе OCO , 6,12 м.д. $-\text{CH}-$ 1,83 м.д. В полях наблюдался сигнал.

Влияние сополимеров на парафиновые углеводороды изучали с помощью СЭМ в диапазоне температур от -5 до -25°C . Потеря подвижности флюидов обычно связана с кристаллизацией парафинов, образующих кристаллы, состоящие из крупных сростков микрокристаллов (рис. 8 а). В результате кристаллизации парафина топливо и дизельное топливо расслаиваются и на стенках трубок образуются отложения (рис. 8 б), топливные фильтры засоряются, в результате чего фильтр-насосы выходят из строя [4]. Микроскопические изображения дизельного топлива с содержанием ПП и МА 4000 ppm в диапазоне температур от -5°C до -25°C представлены на следующих снимках. Механизмы действия депрессантов связаны с их парафиноуглеводородным действием.

Рисунок 8. Дисплей DDMA и ST+DF в соотношении 9:1 при -5°C

Рисунок 9. Изображение DDMA и ST+DF в соотношении 9:1 при -15°

С

Рисунок 10. Изображение PP и MA + DF в соотношении 4:1 при -25° С

Характерной структурной особенностью макромолекул депрессорных присадок (модификаторов кристаллов парафинов) являются длинные линейные цепи насыщенных углеводородов и полярные функциональные группы или разветвленные углеводородные соединения.

Результаты, представленные в части а) приведенного выше изображения (50 нм) и части b) (5 нм), представляют собой подробные микроскопические изображения. Как видно из рисунка, видно, что частицы дизельного топлива состоят из сферических первичных частиц. В результате электростатического взаимодействия они сталкиваются друг с другом и объединяются, образуя цепочечные и разветвленные агломератные структуры. Структура первичных частиц дизельного топлива с зарядом -5° С менее склонна к слиянию друг с другом, демонстрируя четкую и правильную цепочечную структуру. В дизельном топливе при температуре -15° С первичные частицы укладываются друг на друга в центрах, которые не обладают точностью и имеют более прочную цепочечную структуру. На рис. 10 цепочечные структуры частиц дизельного топлива с температурой -25° С соединены между собой. Молекулы парафина расположены близко друг к другу и связаны друг с другом, первичная частица приобретает структуру кристаллического агломерата, а в центре ядра образуются стабильные слабые кристаллы парафина, а длинноцепочечная алкильная группа среди них действует как ингибитор роста кристаллов. а эффективное взаимодействие между n-алканами изменило характер кристаллизации кристаллов, а полярные мономеры (содержащие длинную цепь

ДДМА и атомы кислорода) прикрепилась к поверхности кристаллов, предотвращая сшивку кристаллов.

Обсуждение

Можно сделать вывод, что частицы сополимера относятся к категории длинноцепочечных насыщенных углеводородов, содержащих sp^3 гибризованную группу CH_2 , кислородполярных функциональных соединений и соединений, содержащих метильную группу CH_3 . В результате исследовательского анализа, т.е. наблюдения дизельного топлива с присадками и без присадок под микроскопом, можно сделать вывод, что sp^3 -гибридизированная радикальная группа CH_2 в сополимере более похожа на n -парафины в дизельном топливе. и можно заключить, что координация наблюдается на поверхности ядер парафиновых углеводородов. Причина в том, что n -парафинам не позволяют срастаться в холодных условиях. Функция функциональных групп, содержащихся в сополимерной грунтовке, заключается в предотвращении роста кристаллов парафина путем создания заряда.

а) без добавок DF

б) с добавками DF

Рис. 11. Поляризационный микроскоп OLYPUS BX41-P. Внешний вид кристаллов парафина в незаглушенном и закупоренном дизельном топливе.

Поэтому в холодных условиях кристаллы n -парафина в дизельном топливе запускаются при более низкой температуре. В результате устойчивой формой кристаллов парафина являются мелкие кристаллы.

Депрессорная подушка играет важную роль в предотвращении и снижении пороговой температуры фильтрации за счет снижения вязкости кристаллов.

Рисунок 12. Внешний вид кристаллов дизельного топлива без (а) и с (б) пробкой с помощью программы Chem D.

Так, в отсутствие депрессорных присадок в гидроочищенном дизельном топливе н-парафиновые углеводороды кристаллизуются с образованием пластинчатых кристаллов-агломератов. Добавление депрессорной пробки в дизельное топливо в холодных условиях приводит к диспергированию н-парафиновых углеводородов (рис. 12). В то же время насыщенные углеводороды с длинной алкильной цепью в сополимере могут адсорбировать парафиновые углеводороды, блокировать обширный рост парафиновых матриц и уменьшать возможность образования трехмерных пространственных сетей за счет прекращения сил коалесценции между кристаллами.

Таблица 4

Влияние ДДМА и присадок на основе стирола на низкотемпературные свойства дизельного топлива

Название образца	Добавки, мас. %	Температура размытия, °С	Замораживающие температура, °С	Пуар забить температура, °С
норма дизельного топлива	Оз ДСт 1134:201 8	- 5	- 25	- 15
Дизельное топливо без присадок	-	- 4	- 14	- 5
Дизельное топливо + пробка №1 (1:1)	0,1	- 5	- 21	- 17
	0, 3	- 5	- 25	- 23
Дизельное топливо + Присадка №2	0,1	- 5	- 27	- 18
	0, 3	- 5	- 28	- 19

Таблица 5

Влияние ДДМА и присадок на основе стирола на температуру отложений остаточного масла

Название образца	Добавки, мас. %	Вязкость + сСт при 100 °С	Температура затвердевания, °С
Остаточное масло	-	17,43	-15
Остаточное	0,3	17,65	-17

масло присадки (1:1)	+ №1	0,5	18,76	-18
Остаточное масло присадки (4:1)	+ №1	0,3	17,47	-19
		0,5	18,29	-23

при исследовании влияния присадок на основе ДДМА и СТ на низкотемпературные свойства дизельного топлива и температуру затвердевания остаточных масел 0,3 % сополимера улучшили температуру затвердевания дизельного топлива на -11°C и мазута на -8°C .

Использованная литература:

1. Данилов , А.М. Современное состояние производства и применения присадок в производстве дизельного топлива Евро-3, 4, 5: Отчет о совместном заседании ВНИИНП и Комитета по топливу и проблемам АНН РФ / А.М. Данилов . – М.: Изд-во «Спутник+», 2009. – 27 с.

2. Рибо М., Дабс П., Расбергер М., Эванс С. (2001). Жидкие полифункциональные присадки для улучшения смазывающей способности топлива. Патент США 6 296 677, 2 октября.

3. Лизен, Г.П., Джао, Т.К. Ли, С. (2001). Понизители температуры застывания на основе метакрилатных сополимеров. Патент США 6255261.

4. Мавлонов Ш.Б., Синтез депрессорной присадки на основе сополимеров стирола с алкилметакрилатами и их влияние на низкотемпературные свойства дизельного топлива. // Универсум : технические науки. -Москва, 2022. - № 2(95). –С. 32-36. DOI -10.32743/ UniTech .2022.95.2.1313

5. Джумабоева М.Б. «Синтез сополимеров на основе алкилметакрилатов и их влияние на низкотемпературные свойства дизельных топлив». Техаский журнал междисциплинарных исследований 4 (2022): 46-52.